

Катерина БАТАЄВА

професор, доктор філософських наук,
професор кафедри соціально-реабілітаційних технологій,
Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»,
м. Житомир, Україна

ІНДУКТИВНА ТА ДЕДУКТИВНА СТРАТЕГІЇ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ У ВІЗУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Анотація. У тезах проаналізовано відмінні риси, переваги та недоліки двох модифікацій контент-аналізу — індуктивного та дедуктивного контент-аналізу, які можна використовувати у візуальних дослідженнях. Відзначено, що вибір між індуктивним та дедуктивним підходами до контент-аналізу залежить від мети дослідження. Під час вивчення візуального контенту різних соціальних мереж, доцільним є не тільки окреме, але й сумісне використання (комбінування) цих підходів.

Ключові слова: контент-аналіз, індуктивна стратегія, дедуктивна стратегія, візуальні дослідження.

Abstract. The thesis analyzes the distinctive features, advantages, and disadvantages of two modifications of content analysis – inductive and deductive content analysis – that can be used in visual research. It is noted that the choice between inductive and deductive approaches to content analysis depends on the purpose of the study. When studying the visual content of various social networks, it is advisable not only to use these approaches separately but also to combine them.

Keywords: content analysis, inductive strategy, deductive strategy, visual research.

У дослідженнях візуальних практик (приміром, в Інстаграм, в інших соціальних мережах та медійних платформах) доцільно використовувати метод контент-аналізу, який є ефективним при аналізі різних текстів (у тому числі текстів візуальних медіа). «Контент-аналіз – це метод дослідження змісту або інформації та символів, що містяться в письмових документах або інших засобах комунікації (наприклад, фотографіях, фільмах, текстах пісень, рекламі)» (Neuman, 2014, р. 49). Контент-аналіз у візуальних дослідженнях дає змогу виявити схожість або відмінності в досліджуваному контенті шляхом вивчення статистично значущого обсягу інформації.

Метою статті є виявлення особливостей застосування індуктивного (bottom-up) та дедуктивного (top-down) контент-аналізу під час вивчення візуального контенту в різних соціальних мережах.

Контент-аналіз візуального контенту містить характеристики як кількісного, так і якісного дослідження (Lune and Berg, 2017, р. 186). З одного боку, його метою є підрахунок кількості фотографій (або інших візуальних артефактів) та визначення частоти їх відтворення в різних акаунтах користувачів соціальних мереж для виявлення кількісних тенденцій у певному контенті. З іншого боку, оскільки фотографії можуть мати унікальний контент, необхідний якісний аналіз та інтерпретація даних для віднесення їх до певної аналітичної категорії. Фотографії можуть передавати кілька значень, які пов'язані з різними дослідницькими категоріями. Якщо зміст фотографій неоднозначний, дослідники можуть застосувати техніку експертного опитування (Roller, 2019) і запропонувати різні

інтерпретації того, що вони бачать; якщо вони досягають консенсусу щодо розуміння та інтерпретації значень фотографій, такі інтерпретації приймаються.

В. Берг вважає, що одним із недоліків контент-аналізу є те, що його можна застосовувати лише до вже записаних текстів (Berg, 2007, p. 259). Однак у випадку дослідження візуального контенту в соціальних мережах це не є недоліком, оскільки електронна фіксація візуального онлайн контенту є його сутнісною характеристикою. Іншим недоліком контент-аналізу, на думку Б. Берга, є його неефективність у перевірці причинно-наслідкових зв'язків між змінними (Berg, 2007, p. 259) та виявленні причин певного соціального явища. Дійсно, обмеженням контент-аналізу фотографій у різних соціальних мережах є складність виявлення причин популярності того чи іншого візуального контенту. Однак цей недолік можна частково нейтралізувати, якщо під час інтерпретації даних використовувати ширший контекст теоретичної та емпіричної аналітики і враховувати різні додаткові соціальні чинники, які можуть впливати на візуальний контент в Інтернеті.

При використанні індуктивної стратегії контент-аналізу, категорії, що використовуються в дослідженні, безпосередньо впливають із зібраних даних. Дослідник починає аналіз з вивчення даних і визначення тем на їх основі, а потім створює початкові категорії, які впливають з цих даних. Пізніше ці категорії застосовуються до решти даних та можуть зазнати змін відповідно до нових тем, що виявляються під час аналізу (Kibiswa, 2019). У дослідженнях візуального контенту в різних соціальних мережах часто застосовують індуктивну стратегію контент-аналізу, при цьому найпоширенішим методом конструювання вибірки є використання хештегів, завдяки яким користувачі соціальної мережі стають авторами класифікації фото- та відеозображень (Trillò et al., 2021). Така стратегія генерування категорій хештегів називається висхідною (або індуктивною) «народною таксономією» чи фолксономією (Noruzi, 2006). Ця дослідницька стратегія має не лише переваги (наприклад, вона покращує ефективність пошукових систем і допомагає дослідникам знайти спільноту односторонців), але й недоліки, до яких належать полісемія, синонімія, глибина (специфічність) тегування, а також «проблеми, пов'язані з нечіткістю лінгвістичних і когнітивних меж» (Noruzi, 2006).

Низхідна (або дедуктивна) стратегія організації та категоризації фото-контенту в різних соціальних мережах може передбачати перевірку або концептуальне розширення вихідної теорії, яка допомагає визначити початкову схему кодування та взаємозв'язків між категоріями та одиницями аналізу (Kibiswa, 2019). Використовуючи вже існуючу теорію або попередні дослідження, дослідники починають з визначення ключових понять або змінних як початкових категорій кодування (Hsieh & Shannon, 2005). Аналіз та інтерпретація дослідником зібраних даних здебільшого ґрунтуються на категоріях і темах, які дослідник визначив до початку збору даних. У процесі аналізу розробляються додаткові коди, а початкова схема кодування може бути уточнена (Kibiswa, 2019). Аналітичні рамки такого дослідження окреслюються апіорі або до етапу збору та вивчення даних. Приміром, в деяких дослідженнях візуального контенту Інстаграм та ТВ-реклами аналітичні категорії були обрані та закодовані, ґрунтуючись на теорії постмодернізації цінностей Р. Інґлхарта (Bataeva, 2021; Bataeva, 2024), концепції мотивації людської поведінки Д. Макклелланда (Батаєва, 2018), теорії гендерних стереотипів (Батаєва, 2010; Батаєва, 2017) тощо. В цих дослідженнях для забезпечення гнучкості аналізу (та уникнення його абстрактності) на

етапі опису одиниць аналізу було комбіновано індуктивний та дедуктивний контент-аналіз. Тобто на етапі збору та аналізу даних до методології дослідження додавалися ті візуальні контексти, які були ідентифіковані емпірично (індуктивно), і таким чином було деталізовано візуальний зміст категорій, які були обрані до проведення контент-аналізу та сформовані дедуктивно на основі певної теорії.

Вибір між індуктивним та дедуктивним підходами до контент-аналізу залежить від мети дослідження. На думку С. Ело та Х. Кінгас, до індуктивного аналізу доцільно вдаватися, коли поточні знання про певне соціальне явище є обмеженими або фрагментарними, тоді як дедуктивний контент-аналіз часто використовується у випадках, коли дослідник хоче перевірити наявні дані в новому контексті (Elo & Kyngäs, 2008, p. 109, 111). Щодо застосування контент-аналізу під час вивчення візуального контенту різних соціальних мереж, доцільним є не тільки окреме, але й сумісне використання (комбінування) цих підходів на різних етапах дослідження. У подальшому потрібним є вдосконалення індуктивної та дедуктивної стратегій контент-аналізу під час вивчення візуального змісту соціальних мереж.

Список використаних джерел

- Bataeva, E. and Chumakova-Sierova, A. (2021). Visualized values in the social practices of Ukrainian Instagram users. *Ukr. Socium*, 4(79), 26–45.
- Bataeva, E. (2024). Visualized values on Instagram: A comparison of visual practices among German and Ukrainian Instagram users. *International Journal of Comparative Sociology*. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00207152241227462>
- Батаєва, К. (2010). Гендерна візуальність сучасної реклами. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 3, 136–153.
- Батаєва, К., Полякова, О. (2018). Мотив-аналіз візуального контенту телереклами. *Соціологічний журнал*, 2, 66–89.
- Батаєва, К. (2017). *Соціальна візуалістика і медіа-візуальність*. Київ: Кондор.
- Berg, B. (2007). *Qualitative research methods for the social sciences*. Boston, Allyn and Bacon.
- Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115.
- Hsieh, H.-F. & Shannon, S. H. (2005). The three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288
- Kibiswa, N. K. (2019). Directed Qualitative Content Analysis (DQICA): A Tool for Conflict Analysis. *The Qualitative Report*, 24(8), 2059–2079.
- Lune, H. and Berg, B. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences*. Pearson Education.
- Neuman, W. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson Education Limited, Edinburgh.
- Noruzi, A. (2006). Folksonomies: (Un)controlled vocabulary? *Knowledge Organization*, 33(4), 199–203.
- Roller, M. R. (2019). A Quality Approach to Qualitative Content Analysis: Similarities and Differences Compared to Other Qualitative Methods. *Forum: Qualitative Social Research*, 20(3), Art. 31.
- Trillò, T., Scharlach, R., Hallinan, B., Kim, B., Mizoroki, S., Frosh, P. and Shifman, L. (2021). What Does #Freedom Look Like? Instagram and the Visual Imagination of Values. *Journal of Communication*, 71(6), 875–897.